

ZAMONAVIY KIMYO TA'LIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA ULARNING BILISH NAZARIYASI NUQTAI NAZARDAN TAHLILI.

X.M. Rajabov

UrDU "Kimyo" kafedrasi dotsenti, p.f.f.d (PhD)
Xonqa tumani 38-sonli umumiy o'rta talim

N.Q. Xo'janazarova

maktabi o'qituvchisi,
Urganch shahri Unione international school

B.I. Avazova

maktabi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20727777>

Annotatsiya: Mazkur ishda zamonaviy kimyo ta'limida kompyuter texnologiyalaridan foydalanish va amaliy nuqtai nazaridan tahlili ishlab chiqilgan. Oliy ta'lim muassasalarida "Yuqori molekulyar birikmalar kimyosi" fanini o'qitishda virtual laboratoriyalar, interaktiv simulyatsiyalar va real tajribalarni uyg'unlashtirishga amaliy "Gibrid laboratoriya" metodik muammolari yoritilgan. tadqiqotda rejalashtirish va real laboratoriyalarning kognitiv mutanosibligini ta'minlash, talabalarning ko'nikmalarini hamda kasbiy kompetensiyalarini ta'minlash masalalarini ko'rib chiqilgan. Fizik-kimyoviy xossalarni o'rganishda hisoblash resurslaridan foydalanish va didaktik materiallar asoslab berilgan. Tadqiqotda kimyo ta'limini raqamlashtirishning samarali modelini ishlab chiqarish va ta'lim amaliyotiga joriy qilishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, gibrid laboratoriya,

Bugungi kunda ta'lim tizimini raqamlashtirish jarayoni barcha fanlar qatori kimyo ta'limiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, yuqori molekulyar birikmalar kimyosini o'qitishda murakkab nazariy tushunchalar va reaksiyon jarayonlarni talabalarga tushunarli tarzda yetkazish muhim masalalardan biri hisoblanadi. Kimyoviy reaktivlar tanqisligi, ekologik xavfsizlik talablari hamda polimerlanish va polikondensatlanish kabi jarayonlarni real vaqt rejimida kuzatishning murakkabligi raqamli texnologiyalardan foydalanish zaruratini kuchaytirmoqda. Shu sababli virtual laboratoriyalar, interaktiv simulyatsiyalar va real tajribalarni uyg'unlashtirish asosida samarali o'qitish metodlarini ishlab chiqish dolzarb ilmiy-pedagogik vazifa hisoblanadi.

Avvalombor, tadqiqot mavzusining dolzarbligi sifatida kimyoviy reaktivlar tanqisligi, ekologik xavfsizlik va murakkab polimerlanish (shu jumladan, sopolimerlanish) va polikondensatlanish jarayonlarini real vaqtda kuzatishning qiyinligi kabi omillarni keltirib o'tish maqsadga muvofiq. Bu esa o'z navbatida kimyo ta'limini raqamlashtirishni talab etadi. Kimyo ta'limini raqamlashtirish

bu kimyoni shunchaki kompyuterda o'qitish emas, balki qanday qilib kompyuter va real tajribani o'zaro birlashtirilsa, talabalar fan bo'yicha berilayotgan ma'lumotni yaxshiroq qabul qiladi va asosiysi ularda tadqiqotchilik ko'nikmasi shakllanishini asoslab beruvchi nazariy yo'nalishni yaratishdir. Shu boisdan olib boriladigan tadqiqotning maqsadi oliy ta'lim muassasalarida "Yuqori molekulyar birikmalar kimyosi" fanini o'qitishda raqamli va real laboratoriyalarning kognitiv mutanosibligini ta'minlash, talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini hamda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan "Gibrid laboratoriya" metodik tizimini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etishdan iborat. Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalarni bajarish lozim:

- zamonaviy kimyo ta'limidagi raqamli muhitning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash va YMB kimyosining murakkab kontseptual tushunchalarini vizuallashtirishning ilmiy-pedagogik muammolarini asoslash;

- talabalarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishda raqamli va real laboratoriya mashg'ulotlarining o'zaro muvofiq keluvchi didaktik parametrlarini ishlab chiqish;

- kontseptual modelni loyihalashga qaratilgan polimerlar sintezi va ularning fizik-kimyoviy tahlil jarayonlarini virtual modellashtirishning nazariy-metodik asoslarini yaratish;

- real tajribalar bilan interaktiv simulyatsiyalarni birlashtiruvchi o'quv eksperimentlarini tashkil etish metodikasini hamda makromolekulalar kinetikasini o'rganish algoritmlarini ishlab chiqish ("Gibrid laboratoriya" texnologiyasini yaratish);

- raqamli laboratoriyalar asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalari va kognitiv faolligini oshirishga qaratilgan tajriba-sinov ishlarini tashkil etish;

- olingan natijalarni matematik-statistik tahlil qilish hamda YMB kimyosi bo'yicha raqamli resurslarni ta'lim jarayoniga joriy etishning istiqbolli modelini va metodik tavsiyalarini shakllantirish.

Buning natijasida quyidagilarga erishiladi:

- YMB kimyosi fanining murakkab mavzulari (zanjirli polimerlanish va polikondensatlanish reaksiyalari kinetikasi, makromolekulalar konformatsiyasi) uchun raqamli va real eksperimentlarning kognitiv mutanosibligini

ta'minlovchi didaktik transformatsiya modeli ishlab chiqiladi;

- polimerlar sintezi va tahlilini virtual modellashtirishga asoslangan, talabalarning mustaqil tadqiqot faoliyatini stimullovchi "Gibrid

laboratoriya" texnologiyasi va interaktiv simulyatsiyalar algoritmi yaratiladi;

-raqamli muhitda talabalarning kognitiv yuklamasini muvozanatlash va o'quv natijalarini matematik-statistik baholash orqali kimyo ta'limini raqamlashtirishning istiqbolli metodik modeli asoslab beriladi;

-raqamli va real muhitning optimal nisbati aniqlanib, talabalarning laboratoriya sharoitidagi mustaqil tadqiqotchilik faoliyati darajasi metodik jihatdan takomillashtiriladi.

Xulosa sifatida aytadigan bo'lsak birinchidan, zamonaviy raqamli texnologiyalar yuqori molekulyar birikmalar kimyosidagi murakkab nazariy tushunchalar va jarayonlarni vizuallashtirish imkonini berib, talabalarning bilimlarni chuqurroq o'zlashtirishiga xizmat qiladi.

Ikkinchidan, virtual laboratoriyalar va interaktiv simulyatsiyalar polimerlanish, sopolimerlanish hamda polikondensatlanish jarayonlarini xavfsiz va samarali tarzda o'rganish uchun qulay ta'lim muhitini yaratadi.

Uchinchidan, raqamli va real laboratoriya mashg'ulotlarini uyg'unlashtiruvchi "Gibrid laboratoriya" texnologiyasi talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalari, mustaqil fikrlashi va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

To'rtinchidan, raqamli ta'lim resurslaridan foydalanish o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi, talabalarning kognitiv faolligini kuchaytiradi hamda o'quv natijalarini obyektiv baholash imkoniyatlarini kengaytiradi.

Beshinchidan, kimyo ta'limida raqamli va real muhitning optimal nisbatini ta'minlash kelajakda raqobatbardosh, ilmiy-tadqiqot faoliyatiga tayyor va zamonaviy texnologiyalar bilan ishlash kompetensiyalariga ega mutaxassislarni tayyorlashning muhim omili hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Hoek, E., & Bray, J.W. (1981). Rock Slope Engineering.
2. Wyllie, D.C., & Mah, C.W. (2004). Rock Slope Engineering for Civil and Mining Engineering.
3. Rocscience Inc. (2023). Slide2 User Manual.
4. Li, Q. & Zhang, L. (2019). "Influence of Rainfall on Slope Instability: Numerical Study." Engineering Geology, 247, 12–23.
5. Kim, Y.J. et al. (2018). "Pore Pressure Changes and Pit Slope Failures." Geomechanics Journal, 55(3), 201–211.
6. 12. Ravshanov Z. et al. Methods of determining the safety and environmental impact of dust and explosion processes in mining enterprises //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – T. 3. – №. 4. – C. 415-423.

7. Ravshanov Z. Y., Ergasheva Z. A., Sailau A. M. Karyerlarning pastki gorizontlaridagi kon massasini avtomobil transportlarida tashish usullarini tanlash //Иновационные исследования в современном мире: теория и практика. – 2023. – Т. 2. – №. 20. – С. 4-6.
8. Ravshanov Z., Ergasheva Z., Sailau A. Measures of recultivation of mining area in quarries //International Conference on Management, Economics & Social Science. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 54-56.
9. Ravshanov Z. Technological Stages of determining the Distance to the Location of Rocks in the Development of a 3D Model of Mining Enterprises //Scienceweb academic papers collection. – 2022.
10. Ravshanov Z. Mining processes of drilling machines //Information about the technological alarm system of drilling machines. – 2022.
11. Ravshanov Z. et al. Evaluation of the strength of rocks in open mining processes in mining enterprises //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. A4. – С. 96-100.
12. Ravshanov Z. Determination of mineral location coordinates in geotechnology and mining enterprises //Scienceweb academic papers collection. – 2023.

